

ગુજરાતની બૌદ્ધ ગુફાઓ

ચાવડા વૈશાલીબેન આર.

પીએચ.ડી.રીસર્ચ સ્કોલર; ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

Email-vrchavda93@gmail.com.

Abstract:

ગુફાઓનો ઇતિહાસ પ્રાચીનકાળનો છે. અહીં વિવિધ ધર્મોની અલગ અલગ ગુફાઓ છે. જે મુજબ પ્રાચીન સમયમાં મૌર્યના સમયથી ગુફાઓનું નિર્માણ શરૂ થયું હોવાનું જાણવા મળે છે. આ રીતે આવી અનેક બૌદ્ધ ગુફાઓ બની હોવાનું જાણવા મળે છે. જેમાં વર્તમાન પત્રમાં મુખ્યત્વે ગુજરાતની બૌદ્ધ ગુફાઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં ખંભાલીડા ગુફાઓ, તળાજા ગુફાઓ, ઢાંક ગુફાઓ, કડિયા ડુંગર ગુફાઓ, દેવની મોરી ગુફાઓ, ખાપરા કોડિયા ગુફાઓ, સનાની ગુફાઓ, ઝીંઝુરી ઝર્ન ગુફાઓ, મંડોલ બૌદ્ધ ગુફાઓ અને પંચેશ્વર જૂનાગઢ બૌદ્ધ ગુફાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ બધી ગુફાઓ કયા હેતુ માટે બાંધવામાં આવી હતી, તેની સ્થાપના, તેનું બાંધકામ, તેની કોતરણી, તેની હાલની સ્થિતિ વગેરેની વિગતવાર માહિતી વર્તમાન પત્રમાં રજૂ કરવામાં આવી છે.

Key Words:

ગુજરાત, બૌદ્ધ ગુફાઓ, તળાજા ગુફાઓ, ઢાંક ગુફાઓ, કડિયા ડુંગર ગુફાઓ

પ્રસ્તાવના

પ્રાચીનકાળમાં ભારતમાં ગુફા નિર્માણનો ઇતિહાસ જાણવા માટે વાસ્તુકલા જાણવી જરૂરી બને છે. બૌદ્ધ સાધુઓના પૂજાસ્થાન અને નિવાસસ્થાન માટે બૌદ્ધ ગુફાઓ બનાવવામાં આવી હતી. સંઘની સ્થિતિમાં બધાનો નિવાસ એક જ સ્થાને હોવાથી ગુફાઓ પર્વતો ખોદીને તૈયાર કરવામાં આવી હતી. ગુફાઓનો ઇતિહાસ બૌદ્ધ ધર્મના ધાર્મિક સિક્કાંતો સાથે નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે. ઈ.સ.પૂર્વે ૩જી સદીમાં મૌર્ય સમ્રાટ અશોકે બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો અને બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે ધર્મપ્રચારકો વિદેશમાં મોકલ્યા હતા. જેમાં તેમણે ચાર પ્રકારની ઈમારતોનું નિર્માણ કરાવ્યું. સ્તંભ, સ્તૂપ, પાટલીપુત્રનો રાજપ્રસાદ અને ગુફા. જેમાં ગુફા, નિર્માણ કાર્ય ઘટના અદ્વિતીય હતી. બિહારના નાગાર્જુનની પહાડ પરની ગુફા અશોકે બનાવડાયેલી અને નાગાર્જુની પહાડ પરની ગુફા આજીવન બિક્ષુને દાનમાં આપેલી. નાગાર્જુની પર્વતની અન્ય ત્રણ ગુફા દશરથે પણ આજીવન સંઘને દાનમાં આપી. આમ, ગુફાઓથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મૌર્યકાળમાં ગુફાઓનું નિર્માણ કાર્ય આરંભાયું હશે. આમ

મૌર્યકાળ દરમિયાન અનેક એવી બૌદ્ધ ગુફાઓનું નિર્માણ કાર્ય થયું હતું. જેમાં ગુજરાતમાં આવેલ બૌદ્ધ ગુફાઓની વિસ્તૃત માહિતી નીચે મુજબ છે.

ગુજરાતની બૌદ્ધ ગુફાઓ

૨.૧ ખંભાલીડાની ગુફાઓ

રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકામાં વીરપુર નગરમાં ખંભાલીડા નામે ગામ આવેલું છે. તેની પાસે વહેતા અને ભાદર નીચે મળતા એક ઝરણાને કાંઠે આવેલું શૈલ ઉત્કીર્ણ ગુફાઓનું જૂથ સૌરાષ્ટ્રની સર્વે ગુફાઓમાં વિશિષ્ટ ભાત પાડે છે. સૌરાષ્ટ્રની આ પ્રકારની અન્ય ગુફાઓના મુખ્યદ્વાર પર કશું શિલ્પાંકન જાહેવા મળતું નથી. જ્યારે પ્રસ્તુત સમૂહની એક ગુફાના મુખદ્વાર ઉપર પૂર્ણ કદની માનવ પ્રતિમાઓ કંડારવામાં આવેલી છે.

આ સમૂહમાં ગુફાઓના નાના-મોટા પાંચ ઝરૂખા છે. પ્રથમ ઝરૂખામાં વિવિધ પરિમાણ ધરાવતી સાત ગુફાઓ છે. બીજામાં ત્રણ છે જે પૈકીની વચલી ચૈત્ય ગુફાના મુખદ્વાર ઉપર ડાબી બાજુએ પદ્મપાણી અવલોકિતેશ્વર અને જમણી બાજુએ વ્રજપાણિ નામના બોધિસત્ત્વો તથા વૃક્ષછાયા હેઠળ ભક્ત સમુદાય આદિ કંડારેલા છે. અંદરના ભાગે અર્ધવૃત્તાકાર અને પછીથી નષ્ટ થયેલ સમૂહ આવેલ છે. ત્રીજો ઝરૂખો તો હવે ભગ્ન અવશેષમાં જ છે. ઝરણાને કાંઠે આવેલા ચોથા ઝરૂખામાં ત્રણ નાની ગુફાઓ અને જમણે કાંઠે ઉપરવાસમાં આવેલ એકમાત્ર ગુફાને પાંચમા ઝરૂખામાં ગણવામાં આવે છે. આ ગુફા સમૂહને ઈસુની ત્રીજી-ચોથી શતાબ્દીની સમયના માનવામાં આવે છે.

બીજા ઝરૂખાની વચલી ગુફાના મુખદ્વાર ઉપર કંડારાયેલ પદ્મપાણિ અવલોકિતેશ્વર અને વજ્રપાણિની પૂર્ણ કદની માનવ પ્રતિમાઓને આધારે માની શકાય કે આ ગુફાઓ બૌદ્ધ સંપ્રદાયના ભિક્ષુઓના આવાસ માટે કંડારવામાં આવી હતી.

૨.૨ તળાજાની ગુફાઓ

તળાજામાં ત્રીસ કરતા વધુ ગુફાઓ મળેલી છે. શેત્રુજી નદીના મુખ પાસે પહાડની અગ્નિ દિશા તરફની બાજુએ આવેલ આ ગુફાઓનો એક વિશેષતા એ પણ છે કે તે સૌથી મોટી છે અને ‘એભલ મંડપ’ નામથી ઓળખાય છે. લગભગ ૭૫X૬૭ ફૂટની લંબાઈ અને પહોળાઈ ધરાવતી આ ગુફા આશરે ૧૭ ફૂટ ઊંચી છે. તેમાં રહેવાની નાની ઓરડી કે વરંડામાં મુખ્ય હોલ સુધી જુદી પાડતી દીવાલ નથી. આગળના ભાગમાં ચૈત્ય ગવાક્ષની મોટી આકૃતિઓ છે અને તેની નીચે વેદીકામાં પહોળી પટ્ટીની ભાત છે. અહીં એક નાની ચૈત્ય ગુફા પણ છે, જેમાં સ્તૂપનો ટોચ ભાગ છત છાપરાને અડકે છે. આવી રચના મહારાષ્ટ્રની કરાડ, ફૂડા, મહાડ અને જુન્નરની ગુફાઓમાં નજરે પડે છે. તે ઈ.સ.ની શરૂઆતના આરંભની કે પહેલી સદીની લાગે છે. આ ગુફા બૌદ્ધ હોવાની માન્યતા છે. તળાજાની ગુફાઓ પરથી ખાસ કરીને એભલ મંડપ પરથી ગવાક્ષની આકૃતિઓ વિશિષ્ટ પ્રકારની અને જૂનાગઢના બાવા પ્યારાની મઢવાળી ગુફાઓના ચૈત્ય ગવાક્ષની આકૃતિ કરતા વધુ વિકસિત લાગે છે.

લગભગ આ જ સમયની સૌરાષ્ટ્રના વાડિયા પાસે સાણા મુકામે ૬૨ ગુફાઓ મળે છે. તેની સૌથી મોટી તળાજાના એભલ મંડપ જેવી છે. છાપરા અને છતને ટેકો આપતા સ્તંભો ઉપર મોટાપૂર્ણ ઘાટની આકૃતિઓ છે અને સ્તંભોની કુંભીઓ નાસિકમાંની નમવાની ગુફાની કુંભીઓ જેવા ઘાટની છે. અહીં ચૈત્ય ગુફામાં આઠ ફૂટ વ્યાસનો સાદો અલંકાર વિનાનો સ્તૂપ છે. આ ચૈત્ય સ્તૂપ ૧૮ ફૂટ

પહોળા, ૩૧ ફૂટ ઊંડી, ૧૩ ફૂટ ઊંચી છે. ગુફામાં પ્રદક્ષિણા માર્ગ નથી. આ ગુફા પણ બૌદ્ધ ગણાય છે.

૨.૩ ઢાંકની ગુફા

સૌરાષ્ટ્રમાં જૂના ગોંડલ રાજ્યના ઢાંક પાસે કેટલીક ગુફાઓ આવેલ છે. તેમાં ઢાંક ગામ નજીક એક પહાડ ઉપર કોતરેલી કેટલીક શિલ્પાકૃતિઓ અને તે સાથેની નાની ગુફા જે બૌદ્ધ મનાતા અને જૈન છે એમ ડૉ.સાંકળિયાએ પુરવાર કર્યું છે. ઢાંકની પશ્ચિમે લગભગ પાંચ માઈલ દૂર સિદ્ધપુર પાસે ઝીંઝુરી-ઝર નામની નાની ખીણમાં કેટલીક ગુફાઓ છે જે બૌદ્ધ ધર્મની મનાય છે તેમાંની એક હજુ સારી હાલતમાં છે અને તેમાં જૂની ઢબની પહોળી પટ્ટીની વેદીકાની ભાત પણ છે. કેટલાક લેખોના આધારે તે બીજી સદીની ગુફા ગણાય છે.

૨.૪ કડિયા ડુંગરની ગુફાઓ

ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર પાસેના ઝઘડિયા નેત્રંગ જવાના તરફ ઝાઝપોર પાસે લગભગ ૧૫૦ મીટર ની ઉંચાઈમાં ડુંગરાળ પ્રદેશ છે જેને કડિયો ડુંગર કહે છે. આ ડુંગરમાળના ખડકમાંથી કોતરી કાઢેલી આ સમયની સાત ગુફાઓ મળી આવી છે અને ડુંગરની તળેટીમાં જ પથ્થરમાંથી કોતરી કાઢેલો એક સિંહ સ્તંભ છે. તેની આસપાસ જમીનમાં દટાયેલ અનેક ઈંટેરી સ્થાપત્યના અવશેષો જોવા મળે છે.

પહેલી ગુફાનો અંદરનો ભાગ ૨૪ ૭.૩ મીટરનો અને ઊંચાઈ ૨.૬મીટર છે. એની બેઠક ૧.૪ ૦.૭ મીટર છે અને બે ફૂટ ઊંચાઈ છે. બે નાના સ્તંભ છે તેમજ પ્રવેશદ્વાર આગળ બે મોટા સ્તંભ છે. સૌથી આગળનો વરંડો ૩.૪ મીટર સમચોરસ છે. સ્તંભોની કુંભીઓ લંબચોરસ તથા સ્તંભદંડ અષ્ટકોણ છે. અને તે સાદા છે. વરંડા પર વેદિકા ભાતની કોતરણી છે. બીજી ગુફા પણ તદ્દન

સાદી છે. એનો અંદરના ઓરડો સમચોરસ અને વરંડો ૧૧.૭ ૭.૯ મીટરના છે. વરંડાની સપાટ છતને ટેકવી રાખતી દીવાલના આગળના છેડે કપોત ઘાટની કાનમ આવેલ છે.

ત્રીજા નંબરની ગુફાએ કોઈએ વસવાટ માટે ઉપયોગમાં લીધેલી અને આધુનિક ઢબની બનાવી હતી. ચોથી ગુફાનો વરંડો ૩૧ ફૂટ હતો. તે પાંચમી અન્ય ગુફા કરતા બહુનીચી સપાટીએ છે. અંદરના ખંડ અને આગળના વરંડાની રચના અહીં પણ જોવા મળે છે. ગુફા છ તદ્દન સાદી છે. એમાં વરંડામાંથી ખંડમાં જવા માટેનું પ્રવેશદ્વાર ભાંગી ગયું છે. પછીથી સાતમી ગુફા બિલકુલ ખંડિત હાલતમાં છે. આ ગુફાઓની આસપાસ પાણીના ટાંકા છે. નીચેથી ઉપર પાતળા થતા જતા એક જ પથ્થરનાં કંડારેલા ૧૧ ફૂટ ઊંચો એક શિલાસ્તંભ અહીં આવેલો છે. સ્તંભના શિરોભાગે એ શરીરવાળી અને એક મુખવાળી એક સિંહ આકૃતિ છે. આ સિંહસ્તંભ બૌદ્ધ ધર્મની આકૃતિ માટે ઊભો કરાવ્યો હોય તેવું લાગે છે.

ગુફાની સાદાઈ, લેખ, સ્તંભનો આકાર અને વેદીકાની ભાતમાં કાષ્ઠ કલાનું અનુકરણ તેમજ ભોંયતળિયામાં સાંકડા સ્તંભ ખોદવા માટે કરેલા કાણા તથા વરંડિકાના સ્પષ્ટ કર્યાની તથા પ્રાચીન શિલાસ્તંભ વગેરે પરથી આ ગુફાઓ લગભગ ઈસુની પહેલી બીજી સદીની હોવાનું મનાય છે.

૨.૫ દેવની મોરી

દેવની મોરીનો મહાવિહાર ઈંટેરી બાંધકામ છે. તેનો એક વખત સંપૂર્ણ જીર્ણોદ્ધાર થયો હશે કેમ કે મૂળ વિહારની ફર્શબંદી પર તેમજ ભીંતોની બહારનો ભાગ તોડીને તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો હતો. ૧૫૦ ૧૬૦ ફૂટ લાંબા પહોળા પહાડની વચ્ચે એક છે. જેમાં આજુબાજુ ભિક્ષુને રહેવાના ઓરડાના અવશેષો કે બહારની ચારે તરફ ફરતો ઓટલો હતો જે કદાચ પાછળથી પણ બનેલો હોય. વિહારના બહારના ભાગો પણ ઓછામાં ઓછા બે વખત ફેરફાર થયાના એંધાણ

જોવા મળે છે. વ્યાખ્યાન માટેની વિશિષ્ટ રચના પણ નજરે પડે છે. ઉત્તરાભિમુખ પ્રવેશદ્વારની સામેચોકમાં વિહારમાં અંદરથી નાનું ચૈત્ય હતું જેની ફર્શબંદી પથ્થરની હતી.

વિહારની બહારના ખેતરો જેમાં પણ ઈમારતોના અવશેષો છે તથા બીજા કેટલાક વિહારો દટાયેલું હોવાનું જાણવા મળે છે. તે પૈકી એમાંથી બૌદ્ધ દૈવ જંભલની નાની આકૃતિ મળી આવી છે. આજે પણ આ સ્તૂપ ભગ્નાવશેષ થયેલ હોવાથી તેની બહારની રચના કેવી હશે તે નક્કી કરી શકાયું નથી. તેથી તે માત્ર એક પ્રદક્ષિણા માર્ગ અને પીઠીકાવાળી રહેતી હતી ન કે તેની ઉપર બે પીઠીકાઓ હતી. તેમજ બીજી કેટલીક હકીકતો સ્પષ્ટ થતી નથી. તેથી નીચેની પીઠીકા પ્રદક્ષિણામાં અને તેની ઉપરનો ગોખ, કુંભીવાળી બીજી પીઠીકાનો ભાગ સરળતાથી સમજી શકાય છે. બાકીનો ઘણો ભાગ તૂટી ગયો છે. સ્તૂપને જુદી જુદી આકૃતિથી અલંકરણો વગેરેથી સુશોભિત કરવામાં આવ્યો હશે એમ તેના અવશેષો પરથી જણાય છે.

આ મનોહર ગોખની આજુબાજુની જાેવામાં પ્રથમ પીઠીકા જેવા થાંભલાઓ અને તેની વચ્ચે ચૈત્ય ગવાક્ષોની સુશોભનની અંદર બૌદ્ધ પ્રતિમાની આવી હતી. તદઉપરાંત કેટલાંક ગવાક્ષની વચ્ચે ગોળાકાર સુશોભન અને જ્યારે બીજી ગવાક્ષોમાં પણ ગણાય એવા મુની હતા. આ સુશોભનની રમણીયતામાં વધારો કરવા ચોરસ ઈંટો વપરાઈ હતી અને જેના ઉપર ચોરસ શંખ, ગ્રામ, પાન ઈત્યાદિની ભાત તથા આકૃતિઓ કંડારેલી હતી પ્રત્યેક ગોખની મધ્યમાં માટીથી બનાવેલા માટીની ફલકની પાશ્ચાત્યભૂ ઉપર ઉપસાવેલ કંડારેલા બુદ્ધની ધ્યાનગ્રસ્ત મૂર્તિઓ બિરાજેલી હતી. જેના અસ્થિની પ્રદક્ષિણા કરવા માટે પ્રદક્ષિણા પથ ઉપર ફરતા ફરતા ઉપાસકો તેમજ શ્રમણોની દૃષ્ટિજ્ઞાન, અનુકંપ, કરૂણા વગેરે તથાગત ભગવાનના ચરણકમળ પર રહે અને તેમની ઉપરસમ્યક સંબુદ્ધ દશલવ શાક્ય મુનિ જૈનની મુક્તિ અને કરૂણામય દૃષ્ટિ પડે.

મુખાકૃતિ જુદી જુદી હતી. કેટલીક ગુપ્ત યુગની સુંદર બુદ્ધ પ્રતિમાની યાદી આપે છે. તો કેટલીક મથુરાની કૃષ્ણા કાળની ત્રીજા સૈકા આસપાસની પ્રતિમાઓની યાદ આપે છે.

સ્તૂપની અંદરના બાંધણી શુદ્ધ છે. સ્તૂપના ખંડના કેન્દ્ર ઉપર ચોરસ રચના કરીને તેની આજુબાજુ વલયો રચવામાં આવ્યા છે. આ વલયોની બાજુએ પહોળી અને એક બાજુ અણિયાળી બનાવીને પીપળાના પાનનો ઘાટ આપવામાં આવતો. આખીયે રચના જુદી જુદી દિશામાં ફરતી રહે તેમ જુદા જુદા થરો ગોઠવાતા. આવા પીપળાના પાનના ઘાટવાળા વલયો વચ્ચે આ સ્તૂપ જેના માટે બંધાવેલો તે બુદ્ધના શરીર અવશેષોનું પાત્ર દાબડો મુકવામાં આવતો. દાબડાને માટીના ઘડામાં વચ્ચે મૂકીને ઈંટોથી ફર્શબંદી પર મૂકેલો રહેતો. પારેવા પથ્થરોનો સાત ઈંચ વ્યાસ અને પાંચ ઈંટ ઉંચાઈનો આ દાબડો સંઘાડા પર ઉતારીને બનાવવામાં આવ્યો હશે. તેનું ઢાંકણ, ઢાંકણાથી ટોચ પરનો ગાળો અને દાબડાનો મુખ્ય ભાગ અલગ અલગ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આખાં ઢાંકણા પર બહાર બાજુ પર અને અંદરના ભાગ પર ઈ.સ.ની શરૂઆતમાં સદીઓમાં વપરાતી બાહ્ય લિપિમાં પાલિ ભાષામાં નિદાનસૂત્ર અથવા પ્રતિત્ય સમુત્પાદનો બૌદ્ધધર્મનો વિખ્યાત સિક્કાંત કોતરેલો છે. બાર નિદાનોની ઉત્પત્તિ અને નિરોધની વાત પણ તેમાં દર્શાવેલી છે.

૨.૬ ખાપરા કોડિયાની ગુફાઓ

જૂનાગઢ રેલવે સ્ટેશનથી પૂર્વ ઉપરકોટની ઉત્તરે શૈલી ઉત્કીર્ણ ગુફાઓનું વિશાળ જૂથ આવેલું છે. વર્ષો પહેલા ત્યાં કોઈ ખાપરા કોડિયા નામનો બહારવટિયાનો વસવાટ હોવાથી તે ખાપરા કોડિયાની ગુફાઓ તરીકે ઓળખાય છે. નિવાસના સમયગાળા દરમિયાન આ ગુફાઓની આસપાસ પથ્થરની ખાણો ખોદાતી હોવાથી ગુફાને ઘણું નુકશાન થયેલું છે. એની ઉત્તરનો પૂરેપૂરો

મજલો અને દક્ષિણનો અધિકાંશ ભાગ નષ્ટ થઈ ગયો છે. તેની પૂર્વ પશ્ચિમ લંબાઈ લગભગ ૨૫૦ ફૂટ તથા વધુમાં વધુ પહોળાઈ લગભગ ૮૦ ફૂટની હતી.

આ ગુફાઓનું મૂળ પ્રવેશદ્વાર નિશ્ચિત થઈ શકે તેમ નથી. ભારતના પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ કરેલા એના રક્ષણ બાદ દક્ષિણ બાજુના લગભગ મધ્યભાગથી અંદર જઈ શકાય છે. પશ્ચિમ બાજુના પ્રથમ ખંડના મધ્યભાગે આવેલા કુંડના ચારેય ખૂણાઓ પર એક એક સ્તંભ આવેલો છે. તેથી પૂર્વે બાજુએ ૬૧ ૬૦ ફૂટની વિશાળ ગુફાના મધ્યભાગે પણ ચાર સમચોરસ ફૂંડ આવેલ છે. દરેક ફૂંડના ખૂણે એક એક થઈ ૧૬ સ્તંભ વિતાનને ટેકો આપે છે. કુંડોમાં ઉતરવા માટે એક એક બાજુએ સોપાન શ્રેણી કોતરેલી છે. કુંડની ફરતે ઓસરીમાં દીવાલને અડીને ચોતરફ ઓટલો કોતરેલો છે. એની ઉત્તરે આયતાકાર ઓસરી જેવી એક ગુફા આવેલી છે. એની ઉપરનો ભાગ નષ્ટ થઈ ગયો છે. આ નષ્ટ ગુફા વિશાળ ખંડની પૂર્વ આવેલી છે. આ જૂથની પૂર્વી અવશિષ્ટ ગુફા તદ્દન સાદી છે. અવશિષ્ટ રહેતા સ્તંભ પણ બિલકુલ સાદા અને પ્રાયઃ ચોરસ છે. ગુફાઓની અને કુંડોની દીવાલો ઉપર અને કેટલાક સ્તંભોની સપાટી ઉપર શંખલિપિમાં ઉત્કીર્ણ અક્ષરો નજરે પડે છે. એના સ્તંભ સાદા, ભારેખમ ચોરસ સ્તંભ વાળા પ્યારા ગુફાઓના કેટલાક સ્તંભો જાડે થોડું સામ્ય ધરાવે છે. એના કુંડ ઉપરકોટ ગુફા સમૂહના એક માત્ર કુંડો જેવા જ છે. ઈ.સ.પૂર્વના આરંભથી ઈ.સ.ની દ્વિતીય શતાબ્દી સુધી એની કોતરણી પૂરી થઈ હોવાનું મનાય છે.

આ ગુફાઓ બૌદ્ધ સંપ્રદાયની હતી કે જૈન સંપ્રદાયની એ અંગે કોઈ પુરાવસ્તુકીય સાધન પ્રાપ્ત થતું નહીં હોવાથી પ્રાથમિક અનુમાન કરવું પણ અયોગ્ય ગણાય.

૨.૭ સાણાની ગુફાઓ

જૂનાગઢ જિલ્લાના ઉના તાલુકામાં વાંકિયા નામના ગામ પાસે સાણાની ટેકરીઓ છે. એની ઉપર પણ સાદગીમાં જૂનાગઢ અને તળાજાની ગુફાઓ જોડે સામ્ય ધરાવતી લગભગ ૬૨ શૈલ ઉત્કીર્ણ ગુફાઓનો વિશાળ સમૂહ આવેલ છે.

તળાજાના એભલમંડપ જેવી અહીં એભલમંડપ નામની ગુફાઓ છે. એ ૬૮X૧.૨ તથા ૧ ફૂટના વિસ્તારની અને ૧૬-૧૧૨ ફૂટ ઊંચાઈની છે. જેમાં અગ્રભાગે ૬ સ્તંભ હતા. લગભગ ૧૨૦ ફૂટની ઊંચાઈએ ભીમચોરી નામની ગુફા આવેલી છે. એના અગ્રભાગે ઓસરીમાં પણ છે. ચાર અષ્ટકોણ સ્તંભોના શીર્ષ અને કુંભી કળાશાકાર છે. જ્યારે શીર્ષ અને જગતીના ફલક સમચોરસ છે. ભીમચોરીની બાજુમાં ૩૧X૧૮ ફૂટના વિસ્તારમાં આવેલ ચૈત્ય ગુફા ૧૩.૧૧૨ ફૂટ છે. અનઅલંકૃત ચૈત્ય અવશિષ્ટ છે પરંતુ તેનું તોરણ નષ્ટ થઈ થઈ ગયું છે. એની ફરતે પ્રદક્ષિણા માર્ગ નથી આ ગુફાઓ લગભગ ઈ.સ.ના આરંભના સમયની હોવાનો સંભવ છે. તે કયા સંપ્રદાય માટે હતા એ અટકળનો વિષય છે.

૨.૮ ઝીંઝુરી-ઝરની ગુફાઓ

ઢાંકની પશ્ચિમે ઝીંઝુરી ઝર નામે ટેકરીઓ આવેલી છે. એની આસપાસ કેટલીક ગુફાઓ આવેલી છે. જે પૈકી એક ગુફામાં વેદીકાથી જાડેડાયેલાં એ અષ્ટકોણ સ્તંભ ઈસુની પહેલી-બીજી શતાબ્દીના સમયના જણાય છે.

૨.૯ મંડોલ બૌદ્ધ ગુફાઓ, સવનિયર

કુલ ૬ બૌદ્ધ ગુફાના સંકુલ ધરાવતા આ સ્થળનો ઉપયોગ વિહાર તરીકે કરાતો હશે. ગુફા નં.૧ અને ૨ને જોડતી ઓસરી પાછળથી બનાવેલ છે. બંને ગુફાઓ પૂર્વાભિમુખ છે. મોટી ગુફાનું

માપ ૪.૫૫ ૪.૫૫ છે અને પાછળના ભાગે બેઠક બનાવેલ છે. બંને ગુફામાં બંને ચોરસ સ્તંભ મૂકેલા છે. એક ગુફામાં ચાર સ્તંભો મૂકેલા છે. આ ગુફાની અંદરની ઊંચાઈ ૨.૫ મીટર છે. ગુફામાં કોઈ શિલ્પાકૃતિ નથી. આ ગુફાઓ પ્રાયઃ ચોથી સદી જેટલી પ્રાચીન છે.

૨.૧૦ પંચેશ્વરની ગુફાઓ (જૂનાગઢ)

આ બૌદ્ધ ગુફાઓ ઈ.સ.ત્રીજી-ચોથી સદી જેટલી પ્રાચીન જણાય છે. ગુફામાં અર્ધગોળાકાર આકારમાં ખડકમાંથી કોતરેલી બૌદ્ધ વિહારની રચના છે. જેના મધ્યખંડમાં જુદી જુદી દિશામાં ૧૦ ઓરડીઓ પણ છે. ગુફાના સ્તંભોમાં ચૈત્ય ફરતે સમારકામ કરેલું છે. આ ગુફાની પહોળાઈ ૩૨ મીટર અને લંબાઈ ૧૫ મીટર જેટલી છે.

૩. સમાપન

આમ ઉપરોક્ત જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતમાં આવેલ બૌદ્ધ ગુફાઓની માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાંથી કેટલીક ગુફાઓ હાલમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ ગુફાઓની સ્થાપના, તેની રચના, તેની કોતરણી વગેરે તથા આ ગુફાઓનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવામાં આવતો હતો. તેની માહિતી આપેલ છે. આમ આ બૌદ્ધ ગુફાઓ એક ભારતીય સ્થાપત્ય કલાના એક ધરેણા સમાન છે. તેથી જે કોઈ ગુફાઓ હાલમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેની રક્ષણની જવાબદારી આપણી હોવાથી તેને સાચવવી એ દરેક નાગરિકની પવિત્ર ફરજ બને છે.

સંદર્ભગ્રંથ સૂચિ

1. પરીખ રસિકલાલ, શાસ્ત્રી હરિપ્રસાદ, ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ ભાગ-૨, (મૌર્યકાળથી ગુપ્તકાલ) ભો.જે. વિદ્યાભવન, અમદાવાદ, પ્ર.આ.૧૯૭૨
2. સાંડેસરા ભોગીલાલ, સ્વાધ્યાય, પુસ્તક-૨૪ ખંડ-૩ વિ.સં.૨૦૨૧
3. નાણાવટી જયેન્દ્ર, કડિયા ડુંગરની બૌદ્ધ ગુફાઓ અને સિંહસ્તંભ, કુમાર (કલાખંડ) ૫૨૮
4. બ્રહ્મભટ્ટ આલાપ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની બૌદ્ધ ગુફાઓ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, પ્ર.આ.૨૦૦૩
5. Dr.Sanklia Archology of Gujarat